

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ МЕДСЕСТРЫ

Эшбаева К.У., Ахмеров И.Э.

Ташкентский Государственный медицинский университет

Эшбаева Н.У.

Ташкентский международный университет Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17616886>

Аннотация. В статье рассматривается проблема выстраивания коммуникации сестринского персонала с пациентами, подчеркивается принципиальное значение общения для лечебного процесса; анализируются типы общения. Показана важность умения медицинской сестры понять и выслушать пациента, что оказывает благоприятное действие на установление психологического контакта. Необходимыми для медицинской сестры качествами являются терпение и умение владеть собой. Таким образом, необходимыми составляющими эффективного лечения, помимо правильных диагностических и врачебных манипуляций врача, является личность медицинской сестры, стиль и методы ее работы, профессионализм.

Ключевые слова: общение, коммуникация, невербальная коммуникация, взаимодействие, здоровье, медицинская сестра, пациент.

Annotation. The article discusses the problem of building communication between nursing staff and patients, emphasizing the fundamental importance of communication for the treatment process; types of communication are analyzed. The importance of the nurse's ability to understand and listen to the patient is shown, which has a beneficial effect on establishing psychological contact. The qualities required for a nurse are patience and self-control. Thus, the necessary components of effective treatment, in addition to the correct diagnostic and medical manipulations of the doctor, are the personality of the nurse, the style and methods of her work, and professionalism.

Key words: communication, communication, nonverbal communication, interaction, health, nurse, patient.

Annotatsiya. Maqolada hamshiralar va bemorlar o'rtasida aloqa o'rnatish muammosi ko'rib chiqiladi, davolanish jarayoni uchun muloqotning fundamental ahamiyati ta'kidlanadi; aloqa turlari tahlil qilinadi. Hamshiraning bemorni tushunish va tinglash qobiliyatining ahamiyati ko'rsatilgan, bu psixologik aloqani o'rnatishga foydali ta'sir ko'rsatadi. Hamshira uchun zarur bo'lgan fazilatlar sabr-toqat va o'zini tuta bilishdir. Shunday qilib, samarali davolanishning zarur tarkibiy qismlari shifokorning to'g'ri diagnostik va tibbiy manipulyatsiyasidan tashqari, hamshiraning shaxsiyati, uning ish uslubi va usullari, kasbiy mahoratidir.

Kalit so'zlar: aloqa, muloqot, noverbal muloqot, o'zaro ta'sir, salomatlik, hamshira, bemor.

Коммуникативная культура — это совокупность знаний, умений, навыков и нравственных норм, обеспечивающих эффективное, уважительное и этически корректное взаимодействие между людьми в процессе общения.

В контексте **медицинской сферы** — и особенно **сестринской практики** — коммуникативная культура играет ключевую роль, так как от неё напрямую зависит качество ухода, доверие пациента и психологический комфорт в лечебном процессе.

Невербальная коммуникация осуществляется с помощью символов, жестов, мимики, поз, прикосновения. Исследователями установлено, что 55 % информации во время беседы воспринимается её участниками через выражение лица, позы и жесты, 38 % – через интонации и модуляции голоса, 7 % информации передаётся устной речью. Причём считается, что с помощью слов (вербальный канал) транслируется только информация, а по невербальному каналу передаётся отношение к собеседнику. Исследования по невербальной коммуникации доказывают, что невербальные сигналы несут в 5 раз больше информации, чем вербальные, и в случае, если сигналы неконгруэнтны, люди полагаются на невербальную информацию, предпочитая ее словесной [1].

Классификация невербальных средств общения

1. Визуальные средства общения:

- кинесика (жестикация) – движения рук, ног, головы, туловища;
- направление взгляда и визуальный контакт;

- выражение глаз; • выражение лица (мимика);
- поза (пантомимика), в частности, локализация, смены поз относительно словесного текста;
- кожные реакции (покраснение, появление пота);
- дистанция (расстояние до собеседника, угол поворота к нему, персональное пространство);
- вспомогательные средства общения, в том числе особенности телосложения (половые, возрастные) и средства их преобразования (одежда, косметика, очки, украшения, татуировка, усы, борода, сигарета и т.п.).

2. Акустические (звуковые) средства общения:

- паралингвистические, т.е. связанные с речью (интонация, громкость, тембр, тон, ритм, высота звука, речевые паузы и их локализация в тексте);
- экстралингвистические, т.е. не связанные с речью (смех, плач, кашель, вздохи, скрежет зубов, шмыганье носом и т.п.).

3. Тактильно-кинестезические (связанные с прикосновением) средства общения:

- физическое воздействие (ведение слепого за руку и др.);
- такесика (пожатие руки, хлопание по плечу).

4. Ольфакторные средства общения:

- приятные и неприятные запахи окружающей среды;
- естественный и искусственный запахи человека и др.

Ситуация, когда умение «читать» невербальное сообщение собеседника может рассматриваться как профессионально значимое качество медсестры и позволяет осуществлять более точную диагностику, – поведение диссимуляции, при котором пациент сознательно скрывает симптомы своего заболевания [1,4]. Анализ невербального поведения позволяет выделить характерные мимические реакции на боль, сдержанные жесты, статичные позы – признаки, свидетельствующие о наличии «охранительного» стиля поведения: минимальное количество движений позволяет ограничивать воздействие болевых раздражителей. Умение ориентироваться в невербальных реакциях партнера по общению может быть важным, когда пациентом является больной с мутизмом (отсутствием речи). Мутизм встречается при различных заболеваниях, например, при истерии, при шизофрении. Медсестра сталкивается с этим симптомом чаще всего при стихийных бедствиях – землетрясении, наводнении, пожаре, у пациентов в состоянии шока, у лиц в ситуации угрозы для жизни, ставших свидетелями гибели родных и близких. Вступая в контакт с такими пациентами, медсестра оценивает тяжесть поражений, степень срочности оказания медицинской помощи, ориентируясь лишь на видимые признаки повреждений, а также на невербальные характеристики поведения больных. Наличие невербальных коммуникативных навыков медсестре необходимо при «языковом барьере», когда врач и пациент, говоря на разных языках, не понимают друг друга. В этой ситуации они дополняют вербальную коммуникацию невербальной с помощью жестов, мимических реакций, интонаций голоса [2]. Развитие коммуникативных навыков требует и ситуация экспресс-диагностики, когда за небольшой промежуток времени медсестра должна провести беседу с большим количеством пациентов. Подобная ситуация складывается во время стихийных бедствий и социальных катаклизмов (война, революция, массовая миграция беженцев). Медсестра должна быстро оценить наличие и тяжесть поражений, очередность оказания медицинской помощи, и с этой целью использует не только вербальную коммуникацию (расспрос больного), но и невербальную, обращая внимание на мимические реакции, жесты, позы, возможные ограничения в движениях, связанные с травмой или с поражением внутренних органов [3,4]. Навыки невербального взаимодействия могут быть полезны и при профессиональном взаимодействии медсестры с маленькими детьми. Ребенок, не обладая развитыми навыками интроспекции, часто испытывает затруднения при описании характера боли, не может определить ее («колющая», «режущая», «давящая», «распирающая»). Маленькие дети часто затрудняются в установлении причинноследственной связи между событиями: им трудно определить, связана ли боль с приемом пищи, с физическими или эмоциональными нагрузками и т.д. Наблюдение

за поведением ребенка может помочь медсестре получить необходимую дополнительную информацию [1]. Параметры оценки невербального поведения это:

- собственно невербальное поведение (межличностная дистанция, взаимное расположение собеседников, позы, жесты, мимика и взгляд);
- паралингвистические компоненты общения (вздохи, стоны, зевота, покашливание) – все звуки, которые произносит человек, но не речь, а также такие характеристики речи, как громкость голоса, ее темп и ритм, паузы.

References:

1. Амиров А.Ф. Роль психологической компетентности в деятельности медицинского работника / А.Ф. Амиров, О.Ф. Денисова // Ярославский психологический вестник. – 2004. – Вып. 11. – С. 25–28.
2. Асимов, М.А. Коммуникативные навыки: учебник / М.А. Асимов, С.А. Нурмагамбетова, Ю.В. Игнатъев. – Алматы, 2008. – 221 с.
3. Васильева Е.Ю. Педагогика в клинической практике врача: учеб. пособие / Е.Ю. Васильева, М.Ю.Гайкина, Т.В. Тагаева – Архангельск, 2017. – С.94.
4. Холматова Б.Т., Уразалиева И.Р., Эшбаева К.У., Касымова Д.И. Сестринская история болезни. Навыки межличностного общения в сестринской практике: учебно-методическая рекомендация для студентов факультета высшего сестринского образования медицинских институтов. – Ташкент, 2010.